

HOCA AHMED YESEVI ESERLERININ FELSEFI VE EĞİTİMSEL ÖNEMİ

Shirinova Dilshoda,

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Email: dilshoda_shirinova9898@mail.ru

Özet: Pir-i Türkistan, Arifler Sultanı Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı, fikirleri ve öğretisi yüz yıllardır Türklerin manevi, felsefi, eğitimsel, sosyal ve edebi hayatını etkileye gelmiştir. Onun düşünceleri günümüze esasen Hikmetler şeklinde ulaşmıştır. Hoca Ahmed Yesevi'nin takipçileri ederek divan haline getirmişler ve böylece "Bu şekilde Türkistan Piri'nin sonraki nesillere bıraktığı manevi değerler canlılığını korumuş, Hikmet geleneği de devam etmiştir. Ahmed Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet", "Fakır-name" eseleri Orta Asya ve diğer ülkelerinin edebi-manevi hayatını yönlendirmektedir. Hoca Ahmed Yesevi'nin eserindeki felsefi ve eğitimsel konu hiç kuşkusuz önemlidir. Bu yazıda Yesevi hikmetlerindeki ve "Fakır-name" eserindeki eğitimsel ve felsefi özellikleri hususunda bazı fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Pir-i Türkistan, Ahmed Yesevi, "Divan-ı Hikmet", "Fakır-name".

Annotation: The life, ideas and teachings of Hodja Ahmet Yesevi, Sultan of Pir-i Turkistan, Arifler, have influenced the spiritual, philosophical, educational, social and literary life of Turks for hundreds of years. His thoughts have reached our day mainly in the form of Wisdoms. The followers of Hodja Ahmed Yesevi turned it into a divan and thus "In this way, the spiritual values left by Turkestan Piri to subsequent generations have preserved their vitality, and the tradition of Wisdom has continued. Ahmed Yesevi's "Divan-ı Hikmet", "Fakır-name" works guide the literary and spiritual life of Central Asia and other countries. The philosophical and educational issue in Hodja Ahmed Yesevi's work is undoubtedly important. In this article, we would like to share some of our ideas about the

educational and philosophical characteristics of the Yesevi wisdoms and the work “Fakir-name”.

Keywords: Turkistan, Pir-i Turkistan, Ahmed Yassawi, “Divan-ı Hikmet”, “Fakir-name” .

*Münacaat etti miskin Hoca Ahmed,
İlahı kıl bütün insanlara rahmet.
Garip Ahmed sözü asla eskimez,
Eğer ki yer altına girse çürümez.*

“Doğgan yerim ol mübârek Türkistan’dır” Ahmed Yesevî bugünkü Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında bulunan ve eski adı “Sayram”, şimdiki adı “İstîcâp” olan kasabada dünyayı teşrif etmiştir. Sayram, Batı Türkistan’ın Çimkent şehrinin doğusunda, Şâhyâr nehrinin bir kolu olan Karasu üzerinde yer alan bir kasabadır. Özellikle Alî Şîr Nevâî’nin “Nefehâtü’l-Üns” adlı eseri ve bazı diğer kaynaklarda ise, Hoca Ahmed Yesevi’nin doğum yeri olarak Yesi gösterilmektedir. Hikmetlerinde de adının Ahmed, doğum yerinin Yesi olduğu zikredilmektedir. Ancak tarihçiler, hikmetlerin, Yesevi dervişleri tarafından kaleme alınmış olduğunu ve nesilden nesle de bu intikalin değişime uğramış olabileceğini göz önünde bulundurarak, Sayram’ın doğum yeri olma ihtimalinin daha ağır bastığını söylemektedirler.¹

Ahmed Yesevi hazretleri vakitlerini üçe ayırırdı. Günün büyük bölümünde ibâdet ve zikirle meşgûl olurdu. İkinci kısmında talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimleri öğretirdi. Üçüncü bölümünde ise alın teri ile geçimini sağlamak üzere tahta kaşık ve kepçe yaparak bunları satardı. Bir rivayete göre, onun hâlden anlar bir öküzü vardı. Bu öküzün sırtına bir heybe asar, içine de yaptığı kaşık ve kepeçleri koyup Yesi çarşısına salıverirdi. Kim kaşık ve kepeçten alırsa ücretini heybenin gözüne bırakırdı. Mâl alıp da ücretini vermeyen olursa, öküz o kimsenin

¹ Yayın Sahibi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Türk İrfânının Piri, sayfa 29.

peşini bırakmaz, nereye gitse peşinden o da giderdi. Adam ücreti heybeye koymadıkça o kimsenin yanından ayrılıp başka yere gitmezdi. Akşam olunca da Ahmed Yesevi'nin evine gelirdi.²

Ahmet Yesevi'nin şiirlerinin yer aldığı külliye, “Devan-ı hikmet“, İslam dininin temellerini tartışan, ahkam ve Şeriat ehlinin öğretilerinden, tasavvufun sırlarından ve takva adabından dersler veren dindar karakterli bir eserdir. Ahmed Yesevi'nin “Divan-ı Hikmet” inde neredeyse bin yıldır Türk'ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Türk edebiyatı tarihinde “Divan-ı Hikmet”in önemi İslâmiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı'nın daha önce yazılan “Kutadgu Bilig” den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvufî Türk edebiyatının ilk eseri oluşundan daha fazla Türk dünyasında meydana getirdiği tesirlere dayanır.

Arapça biliyor, farsça biliyor ama türk dilinde yazıyor. Tabii bundan hedefi fikirlerini daha kolayca yazmak ve halka açık ve net bir şekilde kabul ettirmek. Türkçe yazması de bizim için çok önemli. Ahmed Yesevi türk dilini din dili yaptı. Öncesinde Çarlık sisteminin, sonrasında Stalinin her türlü işkence, yoğun zulüm ve baskı hareketlerine karşı bizim halkımızı ayakta tutan en önemli değerlerden biri Ahmed Yesevi ve “Divan-ı Hikmet” olmuştur.

“Hikmet” tasavvuf geleneğinde yalnızca Ahmed Yesevî'nin sözlerinin değil, tüm tasavvufî şiirlerin adıdır. Esasında Hz. Pîr'in tasavvufî şiirlerini ihtiva eden eserine “Divân-i Hikmet” denmesinin nedeni de budur. Zira onun söylediği her manzume, ayrı birer hikmettir. Anadolu Türkleri bu tarz tasavvufî şiirlerin tümüne nasıl “ilâhi” diyorsa, Doğu Türkleri de bu şiirlere “hikmet” demektedir. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, Dîvân-ı Hikmet unvanı yalnız Ahmed Yesevî'nin şiir mecmuasına has bir isim olmayıp, yüksek ihtimalle bu unvan ona sonradan verilmiştir. Ancak hususiyetle belirtmek gerekir ki bu durum, birçok kaynakta belirtildiği üzere, Doğu Türklerinde “hikmet” geleneğini başlatan kişinin Hoca Ahmed Yesevi olduğu yazılıyor.

² Divân-ı Hikmet, Hoca Ahmed Yesevî / Editör: Mustafa Tatcı. - Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2017, sayfa 21.

Yesevi eseri yeni drtlklerde btn insanoęlunu karanlıklarda kaybolmaması iin ışık tutmuş ve kendi hayat tarzı ile btn mslman ahline rnek olmuş.

*Nefsim beni yoldan ıkarıp hakir eyledi,
ırpındırıp halka aęlamaklı eyledi,
Zikr syletmeyip şeytan ile dost eyledi;
Hazırsın deyip nefis başını deldim ben işte.*

Bu drtlkde ve baēka drtlklerinde de nefis hakkında bize ok derin dşnceler veriyor, nefis bizi en kt olaylar ve durumlarla karēı karēıya gelmemize sebep olacaęını net bir Őekilde ifade ediyor. Ahmet Yesevi'nin nefse nefret Őiirinde gl bir Őekilde ifade edilir. Onu insan ırkını bozan en kt Őeyleri yapmaya iten nefstir. Cehalet, savaēın ve yıkımın ezici yıkımının ve vahēetin de nedenidir, doęru kiēi nce nefisini yenecektir diye sylyor. Bizim anlamamız gereken Őey nefis bizim en byk dēmanımız o bizi hibir zaman ynetmemeli, eęer o bizi ynetirse ok fena durumlara dēeēeęimizi anlatıyor. Bu yzden nefis bizi ele almadan nce, biz nefsimizi ele almamız gerekiyor. Sonra yine diyor nefis yleki, yabani bir kuē gibi sana boyun eęmez , onun başını eęiē kolay olmayacaęı bu yzden bu konuda ok dikkatlice davranmamız gerektięini sylyor.

*Benim hikmetlerim kn-ı hadistir,
Kiēi nasip almaz ise, bil habistir.
Benim hikmetlerim fermn-ı Sbhn,
Okuyup anlasan mna-yı Kur'an.*

Yani diyorki, ben ne sylediysem bakmayın yle hece vaznında, drtlkler halinde basit turke ile syledięime doęru kesin net bilgi olarak bu kadar yıllık aldıęım ilim terbiyenin sonucunda anladıklarımı neden anladıklarımı Kur'an ve snnetten anladıklarımı size sylyorum.

Fakr-nme Yesevi'ye izafe edilen ve aęatay Trkesi ile yazılmıē olan Fakr-nme, Divn-ı Hikmet'in Taēkent ve bazı Kazan baskılarında, eserin mensur bir mukaddimesi Őeklinde yer almaktadır. Slk dbı ve mertebelerini anlatan bu risle Őyle baēlamaktadır: "Amm bilgil kim bu risle kutbu'l-Aktab ve server-i

meşâyih, Sultânü'l-Evliyâ ve burhânü'l-Et-kıyâ ferzend-i hân-ı Hazret-i Sultânü'l-Enbiyâ salla'l-lâhu aleyhi ve sellem Hazret-i Hâce Ahmed Yesevî andağ aytıpdurlar kim..." Bu sözlerin bir Yesevi dervişi tarafından yazılmış olduğu ve eserin bundan sonrasının Ahmed Yesevi'nin ağzından çıktığı tahmin edilmektedir. Diğer bir tahmin de eserin müstakil bir risale olarak kaleme alınıp, daha sonra Divân-ı Hikmet'e dahil edildiğidir. Zira her ne kadar Divân-ı Hikmet'in mensur bir mukaddimesi olarak kabul görse de hiçbir yazma nüshasında bulunmamaktadır.³

Fakr makamı sekizdir: İlki tevbedir, (ikincisi) ibadettir, (üçüncüsü) sevgidir, (dördüncüsü) sabırdır, (beşincisi) şükürdür, (altıncısı) rızadır, (yedincisi) zühttür, (sekizincisi) ârifliktir. İlki Hazret-i Âdem'den, selâm ona olsun, kaldı; âbidlik Hazret-i İdrîs'ten, selâm ona olsun, kaldı; şükür ve sevgi Hazret-i İbrâhim'den, selâm ona olsun, kaldı; sabretme Hazret-i Eyyub'dan, selâm ona olsun, (kaldı); razılık Hazret-i Mûsâ'dan, selâm ona olsun kaldı; zâ-hidlik Hazret-i İsâ'dan, selâm ona olsun, kaldı; âriflik Hazret-i Muhammed Mustafa'dan, Allah'ın salât ve selâmı üzerine olsun, kaldı. Fakr mertebesi yedidir: Civanmertliktir, sipahîliktir, (garipliktir), hır-kadır, sabırdır, kanaattır, tevekküldür. Civanmertlik Hazret-i Ali'den kaldı; sipahîlik Hazret-i Süleyman'dan, selâm ona olsun, kaldı; gariplik Hazret-i Yahya'dan, selâm ona olsun, kaldı; kanaatlık Hazret-i Muhammed Musta-fa'dan, Allah'ın salât ve selâmı üzerine olsun, kaldı. Her derviş bu yedi dervişlik makamını bilmese, veya bilip amel etmese, şeyh ve mürit almak ona haram olur. Ey derviş, bu Fakr-nâme'de her vasiyet ki yazıldı, Tanrı kelâmından, Peygamber'in hadislerinden ve icma-i ümmet-den yazıldı. Her tâlip bu vasiyetlere göre amel edip doğru yol tutsa, dünya ve

ukbayı (ahreti) kolaylıkla elde eder. Ve eğer amel etmese, son anında yerini görüp pişman olur ve ahret mahcubu olur.⁴

³ Tosun, Necdet , Ahmet Yesevi/Editör: Necdet Tosun . – Ankara :

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı Anısına, sayfa 23.

⁴ Eraslan, Kemal Yesevi'nin Fakr-nâmesi / yazar: Kemal Eraslan. – Ankara : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2016, sayfa 57.

“Pir-i Türkistan” - Fatih Duman Kitabını okuduğumuz vakitte öyle etkileneriz ki hayal bile edemezsiniz. Eserde bize Ahmed Yesevi'nin hayatını öyle bir şekilde anlatan ki, biz o dönemlere düşeriz ve kaybolacağız. Ahmed Yesevi'nin çocukluğundan bu dünyadan güç edene kadar tek tek anlatılmış bir nadir eserdir. Kitap kendini özgü bir şekilde yani eserde bizi çok bir derin uykuda olduğumuzu Musa Barlos karakteri ile apaçık şekilde dünyanın kocaman bir evimiz ve biz onda geçici olduğumuzu ölmeden önce uyanmamız gerektiği net bir şekilde ifade ediyor. Bundan anlaşılacağı o ki, rüyalarımızda bizim elimizde olan şeyler uyandıığımızda ellerimizde olmadığı gibi bu dünyadaki tüm nesnelere bizimki değildir ve buna göre davranmalıyız. Hatta ki Allah'a böyle güzel dua etmiş “Beni her ne eylersen eyle, lâkin âşık eyle Allahım...” diye, ne hoş bir dua. Pîr, hayatlarını aydınlattığı dervişlerini dört bucağa salıp nice coğrafyaları aydınlatmış bir mânâ erinidir. Kendisi de Buhara'ya gittiği zaman Yusuf Hamadoni ile böyle zaman geçirmişti.

Rivayete göre, Ahmed Yesevî'nin İbrâhim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayatta iken vefat etmiştir. Ayrıca Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adlarında iki kızını dünyaya gelmiş, soyu Gevher Şehnaz vasıtasıyla devam etmiştir. Türkistan, Mâverâünnehir ve diğer Orta Asya bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Ahmed Yesevî'nin neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmıştır. Bunlar arasında Semerkantlı Şeyh Zekeriyâ, Üsküplü Şâir Atâ ve Evliya Çelebi zikredilebilir.⁵

Doğumu gibi ölüm zamanı içinde kesin konuşulmaz lakin derler çoğunlukla 1166 senesini zikir eder ve gönülleri sızlatır. Türk ve İslam aleminin benzersiz değeri Hoca Ahmed Yesevi fenî dünyayı öksüz bırakıp sevdasını nihayete erdirmiş ve sevdiğine yürümüş. Türk milletleri var oldukça Ahmed Yesevi rehber olmaya devam edecektir. Bize düşen o rehberin ardından sabır ve kanaat ile dosdoğru yürümektir.

⁵ HOCA AHMED YESEVİ SEÇME MAKALELER,
Ankara 2017, sayfa 11.

Ahmed Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet", "Fakır-name" gibi eserleri önümüzde kalkan, ardımızda destek, yolumuzda yoldaştır. Yesevi eserlerine biz muhtacız, ama bizim evlatlar daha da muhtaç olacaktır. Bu eserlerin içindeki düşünceleri bizim va evlatlarımızın beyin ve kalplarımıza yerleşmesi çok önemlidir. Zaten bu dünyaya neden geldiğimizi ne yapacağımızı basit bir şekilde anlayacağız buna özgü hayat tarzı geçireceğiz.

KAYNAKÇA

1. HAZRET SULTAN HOCA AHMED

YESEVİ [Kaddesallahu Sırrahulaziz] "DİVAN-İ HİKMET" TÜRKİYE TÜRKÇESİ.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı yayımları PDFleşdirən: Mehran Bahari – 2003, sayfa 154.

2. HOCA AHMED YESEVİ SEÇME MAKALELER,

Ankara 2017, sayfa 11.

3. Eraslan, Kemal Yesevi'nin Fakr-nâmesi / yazar: Kemal Eraslan. – Ankara : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2016, sayfa 57.

4. Dîvân-ı Hikmet, Hoca Ahmed Yesevî / Editör: Mustafa Tatçı. - Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2017, sayfa 21.

5. Yayın Sahibi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Türk İrfânının Pîri, sayfa 29.

6. Tosun, Necdet , Ahmet Yesevi/Editör: Necdet Tosun . – Ankara :

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı Anısına, sayfa 23.

7. Fotih Duman "Pir", Piri Turkiston Ahmad Yassaviy, NASIM KUTUB 2023, sayfa 379.

8. İbrohim Haqqul, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2001, 63-bet.

9. Najmiddin Komilov, "TASSAVUF" ,

TOSHKENT "MOVAROUNNAHR" – "O'ZBEKISTON" 2009, 333-bet.